

ҲУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТИШ ЭҲТИМОЛИ ЮҚОРИ БЎЛГАН ШАХСЛАРГА НИСБАТАН МАХСУС ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Асланов Бобур Тухтаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524098>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

*тезкор-қидирув, тезкор
вакил, махсус профилактика,
тезкор қузатув,
ҳуқуқбузарлик содир этишга
мойил, ҳуқуқбузарлик содир
этиш эҳтимоли юқори
бўлган, ғайриижтимоий
хулқ-атвор, ғайриижтимоий
хатти-ҳаракат, жиноят,
хусусият.*

ABSTRACT

Мазкур мақолада ички ишлар органлари тезкор-қидирув хизматларининг ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар билан ишлашининг ўзига хос бўлган хусусиятлари очиб берилганлиги, шунингдек ушбу тоифдаги шахслар билан ҳуқуқбузарликларнинг махсус турдаги профилактика чора-тадбирларини таъминлаш лозимлиги ҳамда мавзунини кенгроқ ёритиб беришда шу соҳада хизмат қилган олимларнинг тадқиқотлари ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга таянган ҳолда кенг қамровли тарзда таҳлил қилинган

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида хусусият [арабча ўзига хослик; алоҳидалик, айримлик] бирор нарса ёки кимсанинг ўзига хос, бошқалардан ажралиб турадиган томони, ўзига хос белгиси[1] деб таърифланган.

Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида (6-модда) ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг тўрт тури: умумий, махсус, яқка ва виқтимологик профилактикаси[2] чора-тадбирларининг ўзига хос хусусиятлари аниқ белгилаб қўйилган. Мазкур профилактика турларининг муҳим хусусияти шундан иборатки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни комплекс тартибга солишида намоён бўлади.

Хусусан, “ҳуқуқбузарликлар профилактиканинг муайян бир тури бошқасидан ўзига хос хусусият, яъни индивидуаллиги билан фарқланиши лозимлиги ҳам қайд этилган[3]”. Ушбу чора-тадбирларга ёндошадиган бўлсак, индивидуаллик ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар тоифалари билан ишлашнинг ўзига хос хусусияти ҳисобланади. Сабаби шундан иборатки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларининг индивидуаллиги уларнинг бир-бирида такрорланмайдиган ўзига хос жиҳатлари ҳисобланади.

Бу борада, О.А. Мартиненко “ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш борган сари профилактик хусусият касб этиб бораётганлигини[4]” айтиб ўтган бўлса, М.Ж. Эраназаров эса, “бир қараганда, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини йўналиш, тури ёки чора-тадбирларга

ажратиш аҳамиятсиздек кўринса-да, аммо бу жараён профилактиканинг муайян аниқ мақсадга йўналтирилишига хизмат қилади [5], дейилган фикрга қўшилиш мумкин.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ҳар бир тури ўзининг мақсади, вазифаси, ўзига хос хусусиятлари ва афзалликлари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу профилактик чора-тадбирлар “тизимининг қанчалик пухта ўйланиб, ишлаб чиқилганлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларининг самарадорлигини кафолатлайди [6]”.

Тақиқотларда, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахсларнинг “ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга қаратилган чора-тадбирларни [7]” алоҳида тартибда ишлаб чиқиш ва уларни “режалаштиришда асосан профилактика хизмати, энг аввало, тарғиботнинг мақсади, таҳлилий материаллар, уларни етказиш усуллари ҳамда мавжуд шарт-шароитдан келиб чиққан ҳолда, тарғиботни амалга оширувчиларни (субъектлар) белгилаши зарур [8]” эканлиги алоҳида тадқиқ этилган.

Криминологик олимлар З. Зарипов ва И. Исмаиловлар, жиноятчиликни олдини олишнинг махсус субъектлари томонидан алоҳида турдаги жиноятларнинг сабаб ва шароитларини, улар билан боғлиқ бўлган бошқа детерменантларни аниқлаш ва уларни бартараф қилиш, таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш ҳамда жиноят содир қилишга мойил бўлган алоҳида ижтимоий гуруҳга мансуб шахсларга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш [9] лозим деб таъкидлашади.

Анкета сўров иштирокчиларига *“Сизнингча, ички ишлар органлари ходимлари томонидан ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар билан ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари нимада намоён бўлади?”* – деб берилган саволга, респондентларнинг 70 % – “ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар билан ишлашда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг барча (умумий, махсус, якка ва виктимологик) турларини алоҳида ёндошган ҳолда қўллаш лозим” – деб жавоб беришганлигини кўриш мумкин.

Назаримизда, бугунги кунда юқоридаги таҳлил қилинган манбалар, қарашлар ва йўналтирилган тарғиботлар орқали ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар ҳақидаги маълумотларни тўплаш ҳамда уларга нисбатан ҳуқуқбузарликларнинг умумий, махсус ва якка турдаги профилактик чора-тадбирларини профессионал тарзда таъминлаш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Ҳуқуқни қўллаш амалиёти натижалари ва таҳлиллари асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи субъектларнинг кузатувлари остидаги *“ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар”* тоифалари билан ишлашнинг ўзига хос бўлган томонларини алоҳида тартибда тадқиқ этиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

“Ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар” билан ишлашда ички ишлар органлари тезкор-қидирув хизматларининг вазифалари муҳим аҳамиятга эгадир. Хусусан, тезкор-қидирув фаолияти конспирация принципига риоя этилган ҳолда, яъни тезкор-қидирув тадбирлари ўтказишнинг, тезкор-қидирув хусусиятига эга ахборотни олиш, расмийлаштириш, сақлаш ва ундан фойдаланишнинг, шунингдек тезкор-хизмат хусусиятига эга ҳужжатлар билан ишлаш қоидаларининг алоҳида тартиби белгиланган ҳолда амалга оширилади [10].

Юқоридагилардан келиб шуни таъкидлаш жоизки, тезкор кузатувда бўлган ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар тоифаларига нисбатан тезкор-қидирув хизматларининг субъектлари ўзининг соҳаларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги йўналишларга бўлинган:

Гиёҳвандлик ва наркотик моддаларига қарши курашиш хизмати тезкор вакиллари – гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар, кучли таъсир қилувчи дори воситалари ва прекурсорларнинг қонунга хилоф равишда муомала қилиниши ва гиёҳвандликка қарши курашиш[11], ушбу турдаги жиноятларни содир этган ва уни содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг тегишли буйруқларига асосан алоҳида режаси ва кўрсатмаси асосида йилда икки мавсум давомида, биринчи даври март-июль ойларида, иккинчи даври сентябрь-ноябрь ойларида Республика бўйича **“Қорадори”** махсус профилактика чора-тадбирлари амалга оширилади.

Бу борада, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, ташиш, ўтказиш ёки сотишнинг криминологик муаммоларини тадқиқ этган А.М. Аттаевнинг фикрича, ушбу турдаги жиноятларни содир этувчи шахсларни аниқлаш ва ошкор қилишни таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни гиёҳвандлик махсус профилактикасининг муҳим йўналишларидан бири сифатида келтириб ўтган[12] фикрига қўшилиш мумкин.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, мунтазам равишда гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш оқибатида шахс руҳияти умуман издан чиқади ва ўз хатти-ҳаракатлари оқибатини идрок қила олмайди ҳамда кундалик ташвиши фақат гиёҳвандлик воситаларни топиш ва истеъмол қилиш билан боғ-ланиб қолади. Гиёҳванд воситаларининг ғоятда қимматлиги ва бунга моддий таъминот зарурлиги туфайли ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар томонидан жинойий қилмишлар содир этилади. Энг ачинарли томони шундан иборатки, ушбу моддаларнинг ноқонуний муомаласидан келиб тушадиган даромадлар терроризм ва экстеримизм ташкилотларини молиялаштиришга ва уларни хавфли тус олишига катта хизмат қилади.

Терроризмга қарши курашиш хизмати тезкор вакиллари – терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш ваколатларига[13] эга ҳисобланади. Айниқса, террорчилик фаолиятини амалга оширишда иштирок этаётган, террорчилик фаолиятида иштирок этиш учун хорижга чиқиб кетишни ёхуд Ўзбекистон Республикаси ҳудуди орқали ҳаракатланишни амалга ошираётган[14], шунингдек олдиндан тил бириктириб экстремистик фаолиятни амалга ошираётган ёки уни содир этишга суиқасд қилаётган икки ёки ундан ортиқ бўлганлар, экстремистик фаолиятни амалга оширишда иштирок этаётган[15] ёки ушбу жиноятларни содир этиш эҳтимоли юқори бўлган тоифаларга нисбатан **“Антитеррор” ва “Арсенал”** махсус профилактика чора-тадбирларни таъминлайдилар.

Назаримизда, терроризм ва экстремизм жиноятларини содир этган ва уларнинг таъсирига тушган тоифаларнинг хавлилиқ хусусияти шундан иборатки, улар шахс, жамият ва давлатга оғир турдаги жиноятлар содир этиш эҳтимолининг юқорилиги билан ажралиб туради. Натижада, жамият аъзолари моддий, маънавий ва жисмоний зарар кўради.

Бу борада, Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида”ги 167-II-сонли Қонуни қабул қилинди. Мазкур Қонуннинг асосий мақсади сифатида шахс, жамият ва давлатнинг терроризмдан хавфсизлигини таъминлаш, давлатнинг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ҳимоя қилиш, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувликни сақлашдан иборатлиги белгиланди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, терроризмга қарши курашиш хизмати тезкор вакиллар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга нисбатан пухта ва аниқ ишлаб чиқилган тезкор-қидирув чора-тадбирларини самарали ташкил этилиши: *биринчидан*, “жиноий уюшма ташкил этиш, яъни жиноий уюшма ёхуд унинг бўлинмаларини тузиш ёки унга раҳбарлик қилиш, шунингдек, уларнинг мавжуд бўлиши ва ишлаб туришини[16]” так-томири билан йўқ қилади; *иккинчидан*, терроризм ташкилоти сифатида ташкил этилишини олдини олиш ва уни мойлаштиришни[17] тўхтатишга; *учинчидан*, терроризм ва экстремизм жиноятларини содир этган эҳтимолий юқори бўлган шахслар ҳақидаги аниқ маълумотларга эга бўлиш ва уларни кучсизлантиришга олиб келади.

Жиноят қидирув хизмати тезкор вакиллари – а) жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фош этиш, шунингдек жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш ҳамда топиш; б) суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлайётган, бедарак йўқолган ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларни қидиришни амалга ошириш, шунингдек таниб олинмаган мурдаларнинг шахсини аниқлаш; в) шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот тўплаш[18] ва уларга нисбатан ҳуқуқий таъсир чораларини кўришдан иборатдир. Таъкидлаш жоизки, жиноят қидирув хизмати тезкор вакиллари томонидан юқоридаги чора-тадбирларни ўз вақтида таъминланиши, “жиноят аломатларига эга ижтимоий хавфли қилмишларни барвақт аниқлаш бўйича самарали тезкор-қидирув тадбири сифатида муҳим аҳамият касб этмоқда [19]”.

Хусусан, “инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилишнинг асосий кафолатларидан яна бири тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошираётганда тезкор-қидирув субъектлари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига рияз этилишини таъминлашдан иборат[20]”. Чунки, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг мазкур кафолати муҳимлигининг аҳамияти шундан иборатки, шахсни айбдорлигига оид ҳар қандай шубҳаларга таяниб, айблаш учун етарли бўлмаган далиллар асосида шахсни жавобгарликка тортиш мумкин эмас. Борди-ю, терговда айб эълон қилинса ҳам, бундай вазиятда судда айбини тасдиқловчи далилларнинг етарли эмаслиги туфайли унга нисбатан оқлов ҳукми чиқарилади. Яъни, “исботланмаган айб – исботланган айбсизликка тенг” деган халқаро стандарт амал қилади[21].

Шу сабабли, жиноят қидирув хизмати тезкор вакилларнинг тезкор-қидирув чора-тадбирларини амалга оширишда, жиноят содир этган ва уни содир этишга мойиллар ёки аввалари жиноят содир этиб қидирувда бўлган шахсларга нисбатан терговга қадар текширув ҳужжатларини етарлича ва сифатли далиллар асосида қонуний чора кўриш учун тергов органлари ихтиёрига топшириш мақсадага мувофиқ бўлади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, жиноят қидирув хизмати тезкор вакилларнинг ҳуқуқбузарлик содир этиш этиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга нисбатан тезкор-қидирув чора-тадбирларини тегишли вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда ишлаш натижасида Ўзбекистонда 2023 йилнинг 12 ой якунида содир этилган умумий жиноятларнинг 87,7 фоизи фож этилган. Қидирувда бўлган 7 563 нафар шахс ушланган, бедарак йўқолган 450 нафар шахс топилган. Тезкор-қидирув тадбирлари натижасида ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиб содир этилган 455 та жиноятлар ўз вақтида аниқланган[22]. бўлиб, уларнинг барчасини тезкор кузатувга олиш орқали, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактика чора-тадбирларини таъминлаш натижасида амалга оширилган.

М.Ж. Эшназаровнинг тадқиқотларида “махсус профилактик чора-тадбирлар – айнан нисбатан кўпайган муайян ҳуқуқбузарлик тури ёки йўналиши, ғайриижтимоий хулқ-атвор кўринишининг сабаб ва шарт-шароитини, шунингдек жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига, шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилувчи хатарлар ва таҳдидларни бартараф этиш, ҳуқуқбузар, ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи шахс ёки шундай шахслар тоифаларига профилактик таъсир кўрсатишга йўналтирилган чора-тадбирлар тизимини ифодалайди[23]”. Шу хусусида Ш.Р. Ғофуровнинг фикрича, ҳуқуқбузарликлар махсус профилактикасига берилган аксарият таърифлар мазмунига кўра “умумий хусусиятга эга бўлиб, таҳлил этилаётган тушунчанинг моҳиятини тўлиқ очиб бера олмайди[24]” деб ҳисоблайди.

Бу борада Ш.Р. Ғофуровнинг фикрига қўшилиб бўлмайди. Назармизда, ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик чора-тадбирлари умумий кўришда ифодаланганидан бўлса, ғайриижтимоий хулқ-атворли, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ёки илгари судланган шахсларга нисбатан етарлича профилактика чора-тадбирларини таъсирчан ўтказишга эришиб бўлмайди. Натижада жойларда қуйидаги салбий ҳолатларни юзага келтиради: а) оғир турдаги ҳуқуқбузарликларни кўпайишига; б) ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларнинг қонунларга нисбатан бефарқ бўлишига; в) махсус профилактика чора-тадбирларни таъминлашда ортиқча куч ва воситаларни такрор жалб этилишига олиб келади. Хулоса ўринда таъкидлаш жоизки, тезкор-қидирув хизмати субъектлари томонидан йўналтирилаётган объектларнинг (жиноят содир этиш хавфи юқори бўлган шахслар) ўзига хос хусусияти ва содир этилган жиноятлар турларидан келиб чиқилиб, уларни “**тезкор кузатувга олиш яъни**, – тезкор-қидирув фаолиятининг вазибаларини ҳал этиш учун аҳамиятга эга бўлган ахборотни олиш мақсадида шахсларнинг ҳаракатларини, ҳодисаларни ва жараёнларни бевосита ёки билвосита (техник воситалардан фойдаланган ҳолда) ноошкора кузатиш ва қайд этишдан иборат[25]” бўлган чора-тадбирларини ҳамкорликда таъсирчан таъминланиши ижобий профилактика хусусият касб этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати // Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 429.
2. Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 371-сонли Қонуни. [Мурожаат вақти: 15.04.2024]. //URL: //https://lex.uz/docs/2387357.

3. Хўжакулов С.Б. Хуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2018. – Б-42.
4. Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины: Монография. – Х., 2005. – С. 39.
5. М.Ж.Эшаназаров. Хуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2020. – Б-42.
6. Хужакулов С.Б. Хуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида): юрид. фан. фалс. докт. ... дисс. - Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. - Б. 75.
7. Амиров З.А. Хуқуқбузарликларнинг олдини олишда хуқуқий тарбиянинг роли: Автореф. юрид. фан. бўйича. фал-фа. д-ри ... дис. –Т., 2018. –Б.19.
8. Дзиконская С.Г. Рецидивная преступность и её предупреждение на региональном уровне (по материалам Краснодарского края). Дисс. на соиск.науч.степ.к.ю.н.- Краснодар.1999.- С.112.
9. Зарипов З., Исмаилов И. Криминология. Дарслик. ИИВ Академияси.– Т., 1996. – Б. 181.
10.) Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органларининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуни. [Мурожаат вақти: 13.04.2024]. //URL: <https://lex.uz/mobileact/2107763>
11. Абдуллаев Х.Ф ва Пайзиев А.М. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар ва кучли таъсир қилувчи дориларнинг ноқонуний айланишинига қарши курашишнинг муаммолари ва ечимлари. SCIENCE AND Innovation international scientific journal volume 1 issue 8 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337. Б-31. [Мурожаат қилинган вақти: 01.05.2024]. //URL:file:///C:/Users/User/Downloads/giyo-vandlik-vositalari-yoki-psihotrop-moddalar-va-kuchli-tasir-iluvchi-dorilarning-no-onuniy-aylanishiniga-arshi-kurashishning-muammolari-va-echimlari.pdf.
12. Аттаев А.М. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ: По материалам Республики Дагестан: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2003 // URL: <https://www.dissercat.com/content/ugolovno-pravovye-ikriminologicheskie-problemy-nezakonnogo-izgotovleniya-priobreteniya-khra> (20.05.2022й.да мурожаат қилинган).
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон фармони. [Мурожаат вақти: 13.04.2024]. //URL: <https://lex.uz/docs/5749291>.
14. Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида”ги 15.12.2000 йилдаги 167-II-сон Қонун. [Мурожаат қилинган вақти: 13.04.2024]. //URL: <https://lex.uz/docs/29526>
15. Ўзбекистон Республикасининг “Экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги 30.07.2018 йилдаги ЎРҚ-489-сон Қонун. [Мурожаат вақти: 01.05.2024]. //URL: <https://lex.uz/docs/3841957>

